

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

adaptasiyasi. Veterinariya sohasini rivojlantirishda ijtimoiy-Gumanitar fanlar o'rne mavzusida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi ma'ruzalar to'plami. 2024.23-fevral. 203- b

АНАЛИЗ СОСТАВА РАСТЕНИЯ ЯНТОК, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ

В.С.Торениязова., Д.Б.Абдуллаева

*Нукский филиал Самаркандского государственного университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии,*

Янток (*Alhagi maurogum*) — растение семейства бобовых, дикорастущее растение, распространенное главным образом в районах с дефицитом воды. Янток — это вид семейства *Alhagi* (*Fabaceae*), встречающийся в Ираке, и местные жители называют его Аквал. У этого растения самая глубокая корневая система, ее длина может достигать до 15 м. Его высота составляет 1 м [1].

Растение произрастает в умеренных и тропических регионах Евразии и Ближнего Востока, Северной Индии, Афганистана, Армении, Азербайджана, Северо-Западного Китая, Кипра, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Казахстана, Кувейта, Ливана, Монголии, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана и России. В Китае растение в основном распространено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Индии он встречается главным образом в засушливых и засушливых регионах Гуджарата, Пенджаба, Уттар-Прадеша и Раджастана [2].

В Азиатском регионе встречается поздно, главным образом в Узбекистане, Туркмении, Афганистане и Южном Казахстане, вблизи Кызылкумов, Каракумов, Сырдарьи и Амударьи, в предгорьях Тянь-Шаня и южном Памиро-Алойском хребте [3].

Растет на территории Узбекистана (Ферганская, Сырдарьинская, Джизакская, Бухарская, Кашкадарьинская и Республика Каракалпакстана другие области) в песчаных пустынях, открытых пустынях у подножий гор, лесах, вдоль рек, каналов и арыков, на полях, засушливых и засоленных землях [4].

Во флоре мира встречаются преимущественно 7 видов ольхи: *Alhagi pseudalhagi*, *Alhagi maurorum*, *Alhagi canescens*, *Alhagi kirghisorum*, *Alhagi sparsifolia*, *Alhagi graecorum*, причем преимущественно *Alhagi maurorum* растет в почках.

Это растение использовалось для разведения крупного рогатого скота с древних времен. Сегодня при изучении состава этого растения было показано, что в этом растении идентифицировано более 300 соединений, относящихся к классу алкалоидов, терпеноидов, углеводов, ненасыщенных стероидов, тритерпенов, дубильных веществ, углеводов, флавоноидов, углеводородов, липидов и фенольных соединений (табл. 1) [5].

Таблица 1

Вещества завода Янток (*Alhagi*)

№	Группы органических веществ	Названия веществ, входящих в группу
1	Фенольные соединения	фенольные карбоновые проантоцианидины, кислоты, ксантоны, флавоноиды, кумарины, гидролизуемые танины, γ -пироны, дифениловые эфиры и нафтохиноны.
2	Алкалоидиар	арилэтиламин, пирролхозилаты, изохинолиновые алкалоиды
3	Терпеноиды	моно-, ди-, тритерпеноиды, политерпеноиды
4	Жирные кислоты и их альдегиды	Капроновая (гексановая) кислота, Пальмитиновая кислота. Метилловый эфир триаконтановой кислоты, тетрадекановая кислота, н-гексадекановая кислота, октадекановая кислота
5	Углеводы	Сахароза, раффиноза, мелезитоза, трисахарид, 1-О- β -D Метилглюкозид глюкопираноза. D-Пинитол, α -D-Ацетил-

В то же время в нем содержатся органические вещества, а также макро- и микроэлементы, которые также участвуют в выполнении очень важных функций [6]. Эти химические элементы делятся на 3 группы по их роли в физиологии растительного организма [9]:

(Таблица 2).

Количество макро- и микроэлементов в янточе

Элементы группы 1	Количество%
K	11,53
Ca	10,91
Co	$1,3 \cdot 10^{-4}$
Fe	0,16
Na	0,54
Zn	$155,78 \cdot 10^{-4}$

Как видно из таблицы выше, растение богато Ca (10,91% от массы сухого вещества), его дефицит отмечается при туберкулезе легких, его ионы активируют действие многих ферментов, способствуют поддержанию нормальной свертываемости крови и регулируют проницаемость клеточных мембран. Содержание Fe составляет 0,161%, что может положительно влиять на процессы кроветворения. Микроэлементы Zn (155,78%) входят в состав 4% металлоферментов, Co входит в состав витамина B-12 [8,9]. Состав элементов, содержащихся в ямсе, не оказывает существенного токсического воздействия на организм. Эта информация может свидетельствовать об экологической чистоте растения янток.

Список литературы

1. *Alhagi maurogum* Medik. [Электронный ресурс]. URL: www.legumesonline.net/ildis/aweb/td025/td_05070.htm

2. Li N, Zhang G, Xiong Y, Makhabel B, Li X, Jia X. New isoflavonolignan with quinone reductase inducing activity from *Alhagi pseudalhagi* (M.B.). *Fitoterapia* 2010; 81(8): 1058-61.
3. The Plant List [Электронный ресурс]. URL: www.theplantlist.org
4. Флора Узбекистана. Ташкент, 1955. Т. 3. С. 744–749.
5. Atta AH, Mouneir SM. Antidiarrhoeal activity of some Egyptian medicinal plant extracts. *J Ethnopharmacol* 2004; 92(2-3): 303-9
6. С.З. Нишанбаев*, И.Д. Шамьянов, Х.М. Бобакулов, Ш.Ш. Сагдуллаев “Химический состав и биологическая активность метаболитов растений рода *alhagi* (обзор)” химия растительного сырья. 2019. №4. С. 5–28
7. Mengel K., Kirbkby E.A. *Prinцейpls of Plant Nutrition*: Dordercht. 2001. 849 p.
8. Isaev YA. *Mikroelementlar, metallar va minerallar bilan ishlov berish*. Kiev: Sog‘liqni saqlash, 1992. 118 P.
9. Торениязова В.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДОНОСНЫХ РАСТЕНИЙ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2022. 2(92). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13028> (дата обращения: 21.04.2025).

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ СИЛОСОВАНИИ КОРМОВ

Д.И.Базарбаева

*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии*

Аннотация. Силосование кормов представляет собой биохимический процесс консервации растительной массы путём молочнокислого брожения. В нем участвует широкий спектр микроорганизмов, в первую очередь — молочнокислые бактерии, определяющие кислотность, стабильность и питательную ценность силоса. В статье рассматриваются основные группы бактерий, участвующих в процессе силосования, их функциональные свойства, роль в формировании микробиоты силоса, а также факторы, влияющие на их активность. Особое внимание уделено гомо- и гетероферментативным видам, а также перспективам использования специфических штаммов в составе микробных заквасок.

Ключевые слова: силосование, молочнокислые бактерии, ферментация, микробиота, гомоферментативные бактерии, гетероферментативные бактерии.

Введение. Одним из ключевых факторов успешного животноводства является обеспечение животных качественными кормами. Силосование — один из наиболее распространённых методов консервирования сочных